

IQBOL MIRZO SHE'RIYATIDA DUNYO OBRAZI

Yoqubboyeva Shoxista To'raxon qizi

Andijon davlat universiteti filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi

Telefon: +998994060312

Email: shoxistayoqubboyeva@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo she'riyatida qo'llanilgan dunyo obrazining nimalarga o'xshatilgani va unga berilgan ta'riflar haqida fikrlar yuritiladi. She'rlaridan dunyo obrazi o'xshatilgan misralardan keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: emotsional-ekspressivlik, metafora, o'xshatish, jonlantirish, sifatlash.

O'zbek she'riyatida qalam tebratayotgan ijodkorlar o'ziga xos uslubi, badiiy tasvir vositalarining qo'llanilishi bilan alohida ajralib turadi. Ijodkor qo'llagan metaforalar, sifatlash va jonlantirish kabi vositalar she'rning emotsional-ekspressivligini oshiradi va she'rning kitobxonga tushunilishini yanada osonlashtiradi. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo she'riyatining mazmuni o'zining go'zal ifodasi, hech kimnikiga o'xshamagan tashbehlari, yangi shakl va mazmunga ega bo'lgan timsollari bilan alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ushbu maqolada shoir Iqbol Mirzo she'riyatida qo'llanilgan "dunyo" obrazining nimalarga o'xshatilgani va unga berilgan ta'riflar haqida fikr yuritimiz. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da dunyo so'zining "jahon, olam, butun borliq; koinot olam" kabi 10 ga yaqin ma'nolari borligi qayd etilgan.

Iqbol Mirzoning "Sizni kuylayman" she'riy to'plamidan joy olgan "Dunyo" she'rini tahlil qiladigan bo'lsak, dunyo obrazi "*chechan kampir*", "*qishloqi chol*", "*keksa olim*", "*nigohini yo'qotgan tolib*", "*sochlarini parda etgan qiz*", "*yashin tushib, yonayotgan sham*", "*o'z yurtida adashgan sayyoh*", "*dunyodan yuz o'girgan darvish*" kabilarga o'xshatilgan. Shoir misralarida bu o'xshatishlarni keltirish orqali o'z davri kitobxonini uchun

yashirin bo'lgan haqiqatlarni yuzaga chiqaradi va berilgan o'xshatishlar orqali she'rning ma'nosini tushunish yanada osonlashadi.

Shoir she'riyatini tahlil qiladigan bo'lsak, dunyo obrazining metaforik ma'noda qo'llangan o'rinlarini ham ko'rishimiz mumkin:

Ey bilib turgan dunyo, ey kulib turgan dunyo,

Shamollardan qamishdek bukilib turgan dunyo.

Ko'nglida yuki borgan yukinib turgan dunyo,

Dunyo, mening alamim kimniki, bilgim kelar (“Bilgim kelar” she'ri).

Maqolaning kirish qismida dunyo so'zining izohli lug'atdagi ma'nosini keltirib o'tdik. Ya'ni borliq va koinot so'zlari uning asosiy ma'nolari hisoblanadi. Har kim dunyoni o'zicha tasavvur qiladi: xursand bo'lgan paytda koinot har bir insonning ko'ziga chiroyli ko'rinib ketadi va dunyoda undan baxtliroq odam yo'qdek tuyuladi yoki xafa bo'lgan paytda esa aksincha bo'ladi. She'rdagi qahramon dunyoga savol tarzida murojaat qilgan bo'lib, uning alami kimdan ekanligini dunyodan so'rab bilmoqchi. Shuning uchun ham she'rning birinchi, ikkinchi va uchinchi misralarida dunyo timsoliga tashbehlar orqali murojaat qilgan.

Huvillagan dunyo, huvillagan qalb,

Na quvonch, na rayhon, na g'am, na yalpiz...

Qip-qizil qumlarni kechdim yuz yillab,

O'zim bilan o'zim yashadim yolg'iz (“Uyg'onish” she'ri).

Berilgan ushbu misralarda dunyo va qalb “huvillagan” bo'lgani uchun bu dunyo va qalbgga na quvonch, na rayhon va boshqalar sig'adi. Odam birorta noxush vaziyatga tushib qoladigan bo'lsa, uning ko'ngliga qil ham sig'maydi, ya'ni hech kim bilan gaplashgisi kelmaydi va hech narsa unga yoqmay qoladi. Xuddi shunga o'xshash holatlar yuqoridagi misralarda dunyo obrazi misolida ifodalangan.

Tirnoqlaring tillodan,

Barmoqlaring halvodan.

Man tamshanib o'tarman

Achchig'i tez dunyodan ("Oshiq bola" she'ri).

G'irrom dunyo aldoviga uchgan manam,

Bu dunyo deb, u dunyodan kechgan manam.

Shaytonlarning qo'lidan may ichgan manam,

Shoirlar bosh chanog'idan kosasi bor ("G'irrom dunyo" she'ri).

Dunyo deganlari g'avg'oli dunyo,

Aldoqchi va g'irrom savdoli dunyo.

Muhtojga berolmas, borni ko'rolmas,

Navoiy aytgandek, "yag'moli dunyo".

Teran ildizingdan adashtirmasin,

O'zbekim, o'zingdan adashtirmasin! ("Diyorim" she'ri)

Yuqorida berilgan "G'irrom dunyo" va "Diyorim" she'rlarida dunyo so'ziga "g'irrom" tashbehi qo'llanilgan. G'irrom va aldoqchi dunyo birikmalari o'z ma'nosida emas, balki ko'chma ma'noda qo'llangan bo'lib, bu so'zlar orqali qahramonning o'ziga yaqin bo'lgan "do'stlari"ni anglashimiz mumkin. Boylik, mansab va puli borligida yonida bo'lib, omad yuz o'girganda esa yonida bo'lmagan yaqin insonlari tushuniladi. Har qanday vaziyatda uni qo'llab-quvvatlamagan va yordam bermagan insonlaridan ko'ngli qoladi va ularga ishonmaydi. Shunga nisbatan dunyo va undagi odamlarga aldoqchi va g'irrom so'zlari qo'llanilgan.

Xulosa qilib aytganda, Iqbol Mirzo she'riyatida qo'llanilgan har bir obraz va o'xshatishlar o'zining ta'sir ko'lamini va kitobxonga estetik ta'sir qilishi bilan e'tiborga loyiqdir. Yuqorida biz shoir she'rlarida qo'llanilgan dunyo obrazi va uning o'xshatishlari,

unga berilgan ta'riflarni ko'rib chiqdik. Dunyo sir-sinoatlarga, kashf etilmagan va kutilmagan turli voqea-hodisalarga boydir. Unda yaxshi-yomon odamlar ham, ezgu va yovuz kuchlar ham, baxt va qayg'u ham hukmronlik qiladi. Bu dunyo sinovli dunyo hisoblanadi. Odamzod yashashi davomida baxtsizlikka, omadga va muvaffaqiyatsizliklarga duch keladi. Xuddi shu narsalarni hisobga olgan holda dunyo obrazi yuqoridagi misralarda har xil usullarda ifodalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbek tilining izohli lug'ati. Birinchi jild. – Toshkent. 2006.
- 2.Iqbol Mirzo. Sizni kuylayman. – Toshkent. 2007.
- 3.Iqbol Mirzo. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. – Toshkent. 2005.
- 4.Iqbol Mirzo. Agar jannat ko'kda bo'lsa... - Toshkent. 2010.